

O CONJUNTO PAISAGÍSTICO DO INSTITUTO DE PUERICULTURA DA UFRJ: O OCASO DE UM PATRIMÔNIO.

The IPPMG gardens: the decay of a heritage.

Los jardines del Instituto de Puericultura de la UFRJ: la decadencia de un patrimonio.

URBINA, Carla.

Doutora em Urbanismo. Pesquisadora Pós Doc. PROURB- FAU. UFRJ. Universidad del Zulia.
carla.urbina@gmail.com

TORRES, Yuri Queiroz Abreu.

Doutor em Urbanismo. Prof. Adjunto do Departamento de Engenharia Urbana/Escola de
Minas/Universidade Federal de Ouro Preto.
yuri.torres@ufop.edu.br

TEIXEIRA, Pedro Guimarães.

Graduando em Arquitetura e Urbanismo. Pesquisador Iniciação Científica PROURB UFRJ.
pedro.teixeira@fau.ufrj.br

COSTA, Priscilla Villela da.

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Pesquisadora Iniciação Científica PROURB UFRJ.
priscilla.costa@fau.ufrj.br

RESUMO

O projeto paisagístico para o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), no campus da UFRJ, idealizado pelo paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, se destaca como projeto de relevância do movimento modernista brasileiro. Os jardins desenhados para este centro de saúde, cuidado de crianças e ensino, evidenciam qualidades espaciais, artísticas e botânicas, que precisam ser reconhecidas, valorizadas e preservadas para favorecer a experiência espacial das famílias atendidas diariamente neste complexo. Atualmente encontra-se em ruínas pelas alterações decorrentes da execução, invasão por infraestruturas viárias, destruição, falta de conhecimento, de manutenção e descaso em sua zeladoria. Este trabalho analisa os jardins a partir de um recorte temporal em quatro momentos: projeto original (1952); duas intervenções viárias (1992 e 2014); e estado atual. Objetiva-se com isso não só apontar a perda desse patrimônio, mas compreender as atuais demandas e pressões para subsidiar diretrizes e ações para sua recuperação e preservação.

Palavras-chave: Burle Marx. Jardins. Patrimônio.

ABSTRACT

The gardens of the Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), on the UFRJ campus, designed by the renowned Brazilian landscape architect Roberto Burle Marx, stands out as a relevant project in the Brazilian modernist movement. The gardens for this health, childcare and research institution highlight spatial, artistic, and botanical qualities that must be recognized, valued, and preserved to promote better experiences for its users. Currently, the gardens are dilapidated by changes resulting from poor execution, successive losses in favor of road infrastructures, lack of knowledge, maintenance, and neglect in their care. This work analyzes the gardens from a time frame perspective in four moments: original project (1952); two road interventions (1992 and 2014); and current state. The objective is not only to point out the loss of heritage but to understand the current demands and stresses to support guidelines and actions for its recovery and preservation.

Keywords: Burle Marx. Gardens. Heritage.

RESUMEN

Los jardines del Instituto de Puericultura y Pediatría Martagão Gesteira (IPPMG), ubicado en el campus de la UFRJ, diseñado por el reconocido paisajista Roberto Burle Marx, se destacan como proyecto de relevancia para el movimiento modernista brasileño. Los jardines demuestran cualidades espaciales, artísticas y botánicas que merecen ser reconocidas, valoradas y preservadas para favorecer la vivencia y experiencia espacial de las familias que son atendidas diariamente en este complejo. Actualmente se encuentra en deterioro, producto de la sucesión de intervenciones de infraestructura vial, destrucción, desconocimiento, mantenimiento y descuido. Este trabajo analiza los jardines desde un marco temporal estructurado a partir de cuatro momentos: el proyecto original (1952); las dos intervenciones viales (1992 y 2014); y el estado actual. El objetivo no es solo señalar la pérdida de este patrimonio, sino comprender las demandas y presiones actuales para sustentar retos y acciones para su recuperación y preservación.

Palabras clave: Burle Marx. Jardines. Patrimonio.

O CONJUNTO PAISAGÍSTICO DO INSTITUTO DE PUERICULTURA DA UFRJ: O OCASO DE UM PATRIMÔNIO.

Introdução

O Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), é um complexo hospitalar voltado à saúde materno-infantil, além de importante centro de estudo e pesquisa, localizado no campus universitário da antiga Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O conjunto arquitetônico, artístico, paisagístico e botânico, inaugurado em 1953, foi idealizado por duas figuras eminentes da modernidade brasileira, o arquiteto Jorge Machado Moreira, então arquiteto-chefe do Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), e o paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx. Burle Marx, no panorama do Movimento Modernista brasileiro, é reconhecido pela contribuição ao paisagismo através da conformação de uma identidade cultural genuinamente tropical e nacional, e pelas aproximações pedagógica e ecológica de vanguarda atribuídas a seus projetos, cada dia mais reconhecidas.

Este trabalho busca expor a real situação desse patrimônio valioso sob a tutela da UFRJ, tendo por finalidade impulsionar a busca pela preservação do conjunto paisagístico do IPPMG, a partir de seu reconhecimento como jardim histórico¹. Este conjunto, testemunha do paisagismo moderno brasileiro, contempla distintas conformações, planos de vinculação visual e espacial entre as áreas internas e externas do instituto, como pátios, jardins e um terraço. Sua importância enquanto jardim histórico não responde só ao valor como testemunho histórico, mas também ao valor ecológico de uma obra que reconhece a flora tropical, assim como o valor sociocultural e espacial que esses espaços têm na percepção e qualidade de vida dos usuários cotidianos deste centro de saúde, de cuidado à infância e de ensino e pesquisa do tema.

Com o passar do tempo, como resultado do descaso e a falta de cuidado com o patrimônio público sendo refletido não só nos jardins descaracterizados como no próprio edifício, pode-se ver jardins esquecidos, destruídos, invadidos por veículos, espécies vegetais propostas não plantadas ou que não existem mais, intervenções improvisadas e falta de manutenção dos mobiliários, pavimentos e painéis.

Apresentamos o local a partir de quatro tempos: o projeto paisagístico original feito por Burle Marx em 1952; os dois períodos de supressão da quadra do IPPMG para o transpasse de malhas viárias, a inclusão da via expressa em 1992 e em 2014 o BRT seguido do projeto paisagístico do Escritório Burle Marx, e as ruínas que podem ser observadas atualmente no local produto da degradação contínua entre sua inauguração em 1953 até 2023.

A estrutura metodológica apresenta 3 categorias de análise: o estudo da diversidade botânica (número e representatividade de espécies em relação ao projeto original), da integridade espacial (o conjunto edificado, seus fluxos e a integração com o espaço exterior propostos originalmente e as necessidades/transformações do programa atualmente) e das responsabilidades de gestão (formas de salvar o patrimônio através de ações institucionais, universidade e município). O

¹ O conjunto paisagístico do IPPMG se apresenta como jardim histórico por sua “composição arquitetônica e vegetal, que do ponto de vista da história ou da arte, apresenta um interesse público” (ICOMOS/IFLA, Art. 1, 1981).

método de trabalho inclui: revisão bibliográfica e iconográfica, estudo comparativo temporal da obra construída e das espécies vegetais, estudo comportamental dos usuários, proposta de critérios e diretrizes. A revisão bibliográfica e iconográfica permitiu a compreensão da concepção do projeto do IPPMG, da criação da Cidade Universitária, da obra de Burle Marx e de cartas patrimoniais de jardins históricos, fotografias (Arquivo Nacional e o Instituto Moreira Salles), mapas, plantas e desenhos técnicos (do acervo ETU/UFRJ, Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU-UFRJ e Prefeitura Universitária da UFRJ), possibilitando a compreensão das mudanças do complexo arquitetônico-paisagístico que não haviam sido registradas em projeto. Após esse estudo, foi feita uma comparação das transformações sofridas pelo material botânico, gerando a criação de um levantamento das listagens de espécies dos projetos de 1952 (Burle Marx) 2014 (Haruyoshi Ono pelo Escritório Burle Marx) e as existentes. A observação *in loco* permitiu conferir o status do conjunto arquitetônico-paisagístico, realizar entrevistas e elaborar análises comportamentais, registrando graficamente os fluxos e apropriações dos usuários (TORRES *et. al*, 2023). A soma desses processos metodológicos auxiliou na conformação de diretrizes e propostas para o necessário restauro atualizado do conjunto, alinhado às novas condições espaciais e dinâmicas dos diversos usuários.

Os jardins históricos modernos de Burle Marx e o IPPMG

O caráter nacional da produção artística, rompendo com as influências estrangeiras e democratizando-a para todas as classes sociais, tão presentes no discurso dos entusiastas da arquitetura moderna, ecoava também nos projetos paisagísticos de Roberto Burle Marx. O período foi caracterizado por profundas transformações na concepção e forma da arquitetura e, em contrapartida, do paisagismo brasileiros. Os projetos de Burle Marx são representativos da diversidade e identidade cultural brasileira.

Segundo Dourado (2009), no período de 1930 a 1950, Burle Marx dedica-se a construir uma sintaxe plástica que aplicaria em sua obra, por meio de pesquisas fundamentadas na cor, na forma e na adoção da tropicalidade nacional. Observa-se um abandono das regras compositivas dos manuais ecléticos europeus, de sua axis no traçado dos pisos e espelhos d'água, em busca da apropriação das paisagens brasileiras, com uma reintegração estética da vegetação a partir de uma valorização das espécies autóctones. A partir dessa transformação, instaura-se o que viria a ser denominado jardim moderno brasileiro (SÁ CARNEIRO, 2005). O paisagista teve protagonismo nesse movimento por seu profundo conhecimento em fitogeografia e sua compreensão holística das espécies para propiciar seu melhor desenvolvimento e compor os espaços (TABACOW, 1996). A vasta produção do paisagista brasileiro vinculou-se de modo constante à arquitetura de renomados nomes do modernismo brasileiro com quem trabalharia, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Rino Levi e Jorge Machado Moreira, entre outros.

Com atuação em projetos públicos e privados, desde a escala residencial até as grandes obras de espaços públicos, Burle Marx empregava o mesmo ímpeto, a mesma força projetual e valores de preservação da flora nas diversas escalas da paisagem. Nos anos 1950, por exemplo, no Rio de Janeiro, há dois projetos que destacam essa equidade de atuação. Ao mesmo tempo em que idealizava o projeto de jardins e painéis da residência do banqueiro Walter Moreira Salles (1951), do arquiteto Olavo Redig de Campos, Burle Marx executa o projeto do Instituto de Puericultura e Pediatria, do arquiteto Jorge Machado Moreira, na recém-criada Ilha do Fundão, onde foi construído o campus universitário da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ). Analisando os dois projetos à época da implantação, nada deixam a desejar entre si, seja no caráter plástico, formal ou qualitativo. No projeto para o campus universitário, o paisagista também evidenciava a conexão com a escala da cidade e com o campo do planejamento urbano, materializado em grandes projetos de parques urbanos posteriormente.

Figura 1: Imagem aérea da construção da Cidade Universitária (superior), com destaque para o Instituto de Puericultura e seu projeto arquitetônico e paisagístico (quadros parte inferior).

Fonte: NPD/FAU-UFRJ, 1955 e 1958. Ressaltado pelos autores.

A parceria entre Burle Marx e Jorge Machado Moreira havia sido iniciada nos anos 1930, com o projeto do primeiro edifício moderno de grandes proporções no Brasil, o então Ministério da Educação e Saúde Pública, que também envolveu outras figuras relevantes da arquitetura brasileira e mundial e iniciou um vínculo constante entre arquitetura e paisagismo na produção modernista brasileira (CZAJKOWSKI, 1999). Realizaram juntos desde projetos residenciais, como o condomínio residencial Antônio Ceppas (1946), com jardins e destaque para dois painéis de autoria do paisagista, até projetos de parques públicos, como o Parque do Flamengo. Todos eles trouxeram contribuições importantes para a construção do pensamento moderno no Brasil. De forma especial, a atuação de Burle Marx e Machado Moreira no novo campus da Universidade do Brasil, deixou duas obras de importância. Nos extremos da então conformada Cidade Universitária atuaram, juntamente com o corpo técnico do Escritório Técnico Universitário (ETU), na concepção dos conjuntos arquitetônico-paisagísticos do Instituto de Puericultura (Hoje IPPMG, letra a e quadros da parte inferior da Figura 1) e da então Faculdade Nacional de Arquitetura-FNA (hoje Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, letra b na Figura 1).

É importante apontar que, além do Instituto de Puericultura, Burle Marx também transformou paisagens em outros conjuntos dedicados à saúde. No Rio de Janeiro, podemos nomear os realizados para os jardins do Hospital Sul América (atual Hospital da Lagoa) (1959)² e o muro escultórico vegetal, jardins pátios e painel interno para o Hospital Souza Aguiar³ (1966). O estudo de obras paralelas pela sua temporalidade ou funcionalidade permitem conhecer a qualidade,

² Arquitetura: Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa. Paisagismo: Burle Marx (ALVES COSTEIRA, s.f.).

³ Arquitetura: Ary Garcia Roza. Paisagismo: Burle Marx (ALBANO AMORA et al., 2019).

caráter plástico e botânico, os valores compartilhados na época, problemáticas comuns, assim como estratégias para sua preservação.

O conjunto arquitetônico-paisagístico do Instituto de Puericultura foi a primeira unidade a entrar em funcionamento na nova Cidade Universitária, inaugurada em 1º de outubro de 1953 com a presença do então presidente Getúlio Vargas (OLIVEIRA, 2013). Está localizado num terreno em planície no extremo norte da Ilha do Fundão, contornado pelas águas pacíficas da Baía de Guanabara. A localização geográfica e o clima tropical são ressaltados pelo predomínio de vegetação nativa de restinga e mata atlântica no local.

O projeto arquitetônico trazia concepções hospitalares inovadoras, aliadas ao partido formal-plástico moderno (COSTA, 2013). O conjunto, com 16.000m² total de área construída, conta com zonas de circulação e fluxos bem demarcadas, estruturando-se em quatro blocos: três blocos paralelos, originalmente contendo o dispensário/ambulatório, hospital/enfermaria e creche/pupileira, atravessados perpendicularmente por um quarto bloco, que agrupava funções de circulação e um lactário. As áreas de atendimento externo se concentravam no térreo, isolando setores mais restritos, e os eixos de circulação separavam os percursos de pacientes, médicos e demais colaboradores (HERBST, 2011). O programa original do complexo inclui ainda laboratórios, anfiteatro, museu de criança e saúde e biblioteca. Machado Moreira orientou a edificação em implantação de forma a propiciar sombreamento, ventilação e luz natural abundantes em todos os setores, com aberturas a pátios e jardins.

O conjunto paisagístico do IPPMG em quatro tempos

Para compreender as contínuas transformações que o conjunto do IPPMG passou ao longo dos 70 anos de sua existência, propomos uma análise a partir de quatro marcos temporais: sua implantação, os episódios de intervenções sofridas em seu entorno e o tempo atual.

Em 1952, ano de realização do projeto de ajardinamento por Burle Marx, a quadra possuía cerca de 33.800m². Sua proposta se destacava pelo contraponto à ortogonalidade do projeto arquitetônico, criando formas livres do desenho de piso e dos canteiros. Burle Marx empregou recursos espaciais distintos para vincular os setores e ampliar as possibilidades da presença do projeto paisagístico no edifício, como jardins, pátios, *playground*, jardins de inverno e um *toit-jardin* (MARCONDES, et al., 2011). Um solário foi idealizado para atender às crianças hospitalizadas. O edifício também possui painéis artísticos da autoria de Burle Marx⁴, Aylton Sá Rego e Yvanildo da Silva Gusmão (MORAIS, 1990).

O projeto paisagístico original pode ser compreendido a partir de uma divisão em quatro partes: os jardins de acesso, porta de entrada do campus pela Avenida Brigadeiro Trompowsky; a praça central, um espaço de integração entre dois blocos do edifício; um espaço de recreação posterior e um segundo acesso, pelo então lactário. Destaca-se na composição dos jardins a diversidade de espécies empregadas. O “jardim de acesso” (Ver A em Figura 2), se estruturava em grandes canteiros vegetais, nos quais foram utilizadas espécies arbustivas e herbáceas⁵ de diferentes texturas, cores e florações. Nesse primeiro momento do projeto, foram alocadas espécies de

⁴ O painel de azulejos foi realizado em um período de intensa produção de painéis pelo paisagista, dos quais se destacam o desenhados para o Pedregulho e para a Residência Moreira Salles.

⁵ Entre as arbustivas e herbáceas do jardim de acesso destacam: *Thaumatococcus bipinnatifidum*, *Philodendron undulatum*, *Hemerocallis flava*, *Paspalum notatum*, *Hypoestes sanguinolenta*, *Bougainvillea spectabilis*, *Lantana camara*, *Wedelia paludosa*.

palmeiras⁶ e árvores tropicais de grande porte⁷, que contrastavam com a horizontalidade do bloco edificado, sem, no entanto, obstruir a leitura de sua fachada. A “praça central” (Ver B em Figura 2) é delimitada pelas fachadas internas dos blocos, configurando um espaço de integração, de estar, encontrar e contemplar. Projetada em um trecho de alicive, traz a mesma linguagem de canteiros e paginação de piso em formas livres com acabamento em pedra portuguesa marrom e rosa. Entretanto, as espécies arbóreas ocorrem na região central⁸ ao passo que os canteiros junto às fachadas recebem espécies arbustivas de menor porte⁹. O “jardim da creche” (Ver C em Figura 2) era o espaço do brincar, pela proximidade da antiga pupileira. O espaço foi projetado parcialmente, com demarcação de traçado e indicação de bancos. Na outra face do complexo, defronte ao futuro Hospital Universitário (Ver D em Figura 2) foram também projetados jardins na área de estacionamento e junto à fachada externa do Lactário, compondo com o painel de azulejos desenhado por Burle Marx.

Completavam o conjunto outros jardins internos em dois extremos do terraço do bloco central e um pátio interno. Há de se enfatizar que o projeto abrangia um jardim no terraço do bloco central, que proporcionava aos internos contato com sol (um *solarium*) e com espécies vegetais de menor porte.

O projeto original previa 80 espécies, entre árvores, palmeiras, arbustos e forrações, com uma predominância de espécies nativas e tropicais. Entretanto, nem todas as espécies listadas foram localizadas no projeto paisagístico de Burle Marx. Isto poderia indicar que estava prevista uma expansão do projeto paisagístico em direção ao borde costeiro da Baía de Guanabara. Por contexto político e restrições orçamentárias, a consolidação do campus só viria a se dar nas décadas seguintes, sem seguir o plano urbanístico realizado por Moreira Machado. Os bairros das proximidades e a própria região metropolitana presenciaram, nesse ínterim, uma expansão intensa, gerando novas pressões por mobilidade. Sucessivas camadas de intervenções viárias, desde vias expressas, alças de acesso, viadutos, linha de BRT e terminais de ônibus transformaram essas relações de acessibilidade, que serão explicadas a seguir.

Em 1992 inicia o segundo marco temporal, quando o Rio de Janeiro foi sede da 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92 ou Rio-92), que debateu as mudanças climáticas em escala global, e ocorre a primeira ruptura da quadra por uma intervenção viária. O governo do Estado do Rio de Janeiro se valeu de uma via proposta no Plano Doxiadis¹⁰(1965), a Linha Vermelha, que ligaria municípios da região metropolitana ao centro da cidade, passando pela Ilha onde se localiza o aeroporto internacional¹¹.

⁶ Entre as palmeiras do jardim de acesso destacam-se: *Arecastrum romanzoffianum*, *Acrocomia sclerocarpa*.

⁷ Entre as árvores do jardim de acesso destacam-se: *Caesalpinia férrea*, *Parkia pendula*, *Chorisia crispiflora*, *Oenocarpus bacaba*.

⁸ Entre as árvores da praça central destacam-se: *Peltophorum dubium*, *Basiloxilon brasiliensis*, *Cassia grandis*, *Joannesia princeps*, *Swartzia langsdorfii*.

⁹ Entre as arbustivas da praça central destacam-se: *Plumbago capensis*, *Phyllanthus nivosus*, *Iresine herbstii*, *Metternichia principis*, *Eranthemum reticulatum*.

¹⁰ O Plano Doxiadis, também conhecido como Plano Policromático, foi uma publicação de 1965 e concebido como um plano diretor para o ano 2000, idealizado pelo arquiteto e urbanista Constantino Doxiadis.

¹¹ A continuidade de implementação da Linha Vermelha foi considerada ao longo da década anterior, pese suas críticas ambientais. A primeira etapa, de 5,2km, foi inaugurada em 1978. O segundo trecho foi materializado em 1992. O último trecho, de 14km, foi inaugurado em 1994, passando por outras áreas ambientalmente sensíveis.

Figura 2: Planta geral do projeto paisagístico do Instituto de Puericultura de autoria de Roberto Burle Marx. 12/07/1952.

Fonte: NPD/FAU-UFRJ, com intervenções dos autores.

O traçado da via expressa foi responsável pela primeira grande destruição e desconfiguração do projeto paisagístico do IPPMG. A intervenção viária acarretou a perda de aproximadamente 5.000 m² de área dos jardins, a supressão de espécies e inserção indeliberada de outras, além da alteração dos percursos e acessos originais ao conjunto, afetando gravemente a qualidade espacial de um espaço pensado como principal porta de entrada do campus. A intervenção não foi condicionada a nenhuma contrapartida paisagística e iniciou-se desde então um ciclo contínuo de degradação e abandono que persiste até os dias atuais, ocasionando perda de vitalidade e usos dos jardins, insegurança e alterações profundas no microclima local, com notável aumento da poluição atmosférica e sonora, afetando usuários e diretamente os substratos vegetais, claramente sensíveis às ações devastadoras. Burle Marx, ainda vivo e ativo profissionalmente na época, testemunhou todo o episódio sem ser consultado.

A ação rodoviária sobre os jardins não aconteceu de forma inédita na cidade. Em 1943 o Campo de Santana, hoje Praça da República, desenhado por Auguste Glaziou, com traços pitorescos ou românticos, perdeu 1.700 m² e cerca de 60 árvores frondosas. O tombamento pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi revertido para a construção da Avenida Presidente Vargas. Tão grande foi a sanha rodoviária que duas décadas depois o Departamento de Trânsito do extinto estado da Guanabara chegou a requisitar a utilização dos caminhos não ajardinados do mesmo parque para estacionamento de veículos (TRINDADE, 2000).

Repetindo esse erro histórico na Linha Vermelha, a cidade perdeu a oportunidade de se inspirar em boas práticas de infraestrutura viária equilibrada de alta qualidade paisagística já realizadas. Ideias

inovadoras e interdisciplinares de um grupo de trabalho¹² conformado por urbanistas, botânicos, paisagistas, botânicos, arquitetos, engenheiros, permitiram, por exemplo, a criação do Parque do Flamengo, inaugurado em 1965, uma via expressa concomitante ao maior parque da cidade, também projeto de Burle Marx. Nesse sentido, o marco de um dos mais importantes eventos de discussão sobre as mudanças climáticas e a sustentabilidade poderia ter sido uma oportunidade ímpar para a cidade demonstrar com fatos e ações as intenções de “proteção da integridade do sistema ambiental e desenvolvimento mundial” descritas na Declaração do Rio¹³, e salvaguardado os jardins históricos do IPPMG.

O ano de 2014 marca o terceiro tempo, quando foi realizado um segundo atravessamento rodoviário sobre os jardins do IPPMG e elaborado um novo projeto paisagístico não executado. Com a conclusão da implantação das pistas exclusivas de transporte público, o BRT (*Bus Rapid Transit*) Transcarioca, a quadra sofreu uma nova perda de aproximadamente 2.000 m² de jardins, notadamente nos jardins de acesso, a face confrontante com a Avenida Brigadeiro Trompowsky e a Linha Vermelha.

Para a implantação da faixa exclusiva para ônibus, foi possível perceber novamente o descaso e a falta de um olhar respeitoso da UFRJ pelo seu patrimônio paisagístico e arquitetônico, evidenciando novamente a disputa entre ações rodoviaristas e a paisagem do campus. Depois do falecimento de Burle Marx, em 1994, o Escritório Burle Marx passa a ser liderado pelo sócio, Haruyoshi Ono. Para a implantação do Transcarioca, o escritório foi contactado para realização de um projeto de restauro e readequação do que restava dos jardins originais como medida compensatória pelo uso da área do terminal (Figura 3), mas a ação resultou apenas em arquivos, já que nunca foi implementada.

O projeto encomendado ao escritório em 2014 incorporava algumas das espécies já desenvolvidas, reafirma os arbustos e forrações como estratos dominantes, porém, nessa versão, propõe-se um equilíbrio proporcional entre espécies nativas e exóticas, enquanto o projeto original apresentava uma predominância de espécies nativas. O projeto intervia mais sobre o traçado do “jardim de acesso” (ver A na Figura 3), que foi o trecho mais transformado e suprimido ao longo das duas intervenções viárias, bem como a inserção de mais trepadeiras para redução do impacto visual das grades colocadas para separar os jardins da pista e do terminal do BRT.

¹² O Grupo de Trabalho criado para o projeto do Parque do Flamengo estava conformado por uma equipe multidisciplinar de destacados urbanistas, botânicos, paisagistas (como Burle Marx e arquitetos associados: Fernando Tábora, John Stoddart, Júlio César Pessolani e Maurício Monte), arquitetos (como Jorge Machado Moreira, Hélio Mamede Bernardes), engenheiros, especialistas em projetos recreativos e educacionais, iluminação, entre outros (PEIXOTO, 1965).

¹³ Documento oficial do evento que iria influenciar a principiologia de diversas legislações posteriores.

Figura 3. Projeto de requalificação dos jardins. Escritório Burle Marx, 2014.

Fonte: Prefeitura Universitária - UFRJ, com intervenções dos autores.

No quarto tempo de análise, na atualidade, é possível observar profundas alterações da obra, consequências das ações contínuas de destruição e descaracterização, em especial promovidas pelas intervenções viárias pelas quais a quadra foi alvo, gerando rupturas nos percursos entre o conjunto, o restante do campus universitário e a cidade (Figura 4). A paisagem foi drasticamente transformada com a redução da área de jardins (7.000 m²) favorecendo o sistema viário. Hoje observamos: fechando acessos originais, gradeamento, rupturas de jardineiras e canteiros para uso como estacionamento, ocasionando a perda considerável na diversidade vegetal, por omissão, substituição ou destruição. Observa-se também o piso de pedra portuguesa deteriorado, calçadas fragmentadas, mobiliário e estruturas de baixa qualidade (Figura 5). O edifício também sofre modificação indiscriminada de fachadas, fechamento de entradas de luz, pilotis gradeados ou em processo de fechamento e, ainda mais grave, a deterioração dos materiais e das obras de arte dos painéis.

As espécies atuais não são as mesmas propostas pelo projeto original ou tampouco pelo projeto feito pelo Escritório Burle Marx em 2014, acarretando uma perda lastimável no patrimônio botânico. As espécies arbustivas originais não existem mais, tendo sido removidas pela Prefeitura Universitária a pedido do Instituto. Espécies exóticas e nativas quase se igualam, sendo também evidente a aleatoriedade no plantio e a proliferação de palmeiras. No estudo e levantamento florístico atual constatou-se que das 80 espécies vegetais, propostas no projeto original, somente 6 delas permanecem, geralmente plantadas em locais distintos do planejado. Foram identificadas no local 26 espécies de árvores e palmeiras, além de forração, que não fazem parte de nenhuma das duas propostas.

Figura 4. Jardins do IPPMG à época de sua inauguração em 1953 (à esquerda). Jardins do IPPMG em 2023 (à direita).

Fonte: NPD/FAU-UFRJ, 1953 e Google Earth, 2023, ambas com intervenção dos autores.

Figura 5. Deterioração dos jardins e do edifício do IPPMG.

Fonte: NPD/FAU-UFRJ, 1955 e autores, 2023. Ressaltado pelos autores.

A diversidade botânica proposta por Burle Marx representa um patrimônio a ser resgatado. A biodiversidade, expressada na rica paleta botânica tropical, foi negligenciada ao longo do tempo. A compreensão das novas dinâmicas e pressões dos usuários sobre o local, bem como o aprofundamento na avaliação do estado fitossanitário das espécies existentes, pode abrir uma janela de oportunidade para a recuperação de parte do plano paisagístico original, incluindo algumas espécies notáveis presentes nele¹⁴.

¹⁴ Espécies com notável protagonismo na lista original: *Caesalpinia férrea*, *Basiloxilon brasiliensis*, *Calycophyllum spruceanum*, *Erithrina corallodendron*, *Tecoma heptaphylla*, *Parkia pendula*, *Cassia grandis*, *Joannesia princeps*, *Chorisia crispiflora*.

A degradação do patrimônio sociocultural

O IPPMG, além de ser a primeira obra do novo campus, rendeu a Jorge Machado Moreira o prêmio da II Bienal de São Paulo em 1953 (CZAJKOWSKI, 1999), na categoria de Hospitais. Na mesma Bienal, Burle Marx também receberia prêmio por duas obras de paisagismo residencial, na categoria Problemas vários. O IPPMG também é reconhecido como a melhor obra arquitetônica do campus (JARDIM, 2001). Em 2009, ano do centenário de Burle Marx, o conjunto paisagístico, incluindo o painel de azulejos de sua autoria, foi tombado pelo Município do Rio de Janeiro (Tombamento provisório, DECRETO n.º 30.936, de 04 de agosto de 2009 (RIO DE JANEIRO, 2009). Estes reconhecimentos ressaltam a importância ímpar da parceria entre os autores e a excepcionalidade do conjunto.

A identificação e o tombamento propõem reconhecimento de um valor cultural, mas acarreta deveres para com o patrimônio. Baseados no artigo 2 do Decreto municipal n.º 30.936¹⁵, as intervenções nestes jardins devem ser submetidas ou órgão de tutela, neste caso a União, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e as obras necessárias para sua recuperação e conservação são sua responsabilidade.

O tombamento provisório de 2009 é um primeiro nível de proteção legal, porém isso não é suficiente. Segundo o instrumento para a salvaguarda dos jardins históricos brasileiros, a Carta de Juiz de Fora de 2010 (IPHAN, 2010, p. 6) “a proteção legal deve ser acompanhada por instruções de medidas, punições ou compensação por prejuízo”. Cabe a prefeitura do Município do Rio de Janeiro esta proteção, por ser ela a responsável do tombamento municipal de 2009. Atualmente o conjunto não conta com plano para sua manutenção, preservação nem restauração, como sugere o artigo 9 da Carta de Florença (Carta de Florença, 1981). Portanto, é necessário acionar à prefeitura municipal para tomar medidas de plano de proteção desse patrimônio, respondendo aos artigos 23 e 24 da Carta de Florença, onde se faz referência às responsabilidades das autoridades em “assumir, conforme orientação de peritos competentes, as disposições financeiras adequadas a favorecer a manutenção, a conservação, a restauração e, eventualmente, a reconstrução dos jardins históricos” (ICOMOS/IFLA, 1981).

Vemos como nem prêmios nem tombamentos têm sido capazes de preservar o conjunto arquitetônico-paisagístico dos sucessivos ataques que vem sofrendo. A avaliação do estado atual reflete atentados constantes e recorrentes ao longo de seus 70 anos (COSTA *et.al*, 2018). Podemos resumir as alterações e degradação contínuas como consequência de quatro ausências: falta de rigor em relação ao plano original na seleção de espécies vegetais durante execução e ao longo do tempo; falta de conhecimento pela instituição responsável sobre as características da obra; falta de interlocução e de uma visão interdisciplinar de cunho urbanístico, paisagístico e patrimonial nas obras viárias do entorno; e, por fim, falta de apoio das autoridades municipais e de um olhar amoroso da UFRJ, instituição que abriga o conjunto.

O novo Plano Diretor UFRJ 2030 inclui o IPPMG como edificação modernista tombada dentro de seu caderno de diretrizes para a Unidade Territorial de Gestão (UGT) 1, assegurando “o estabelecimento de uma envoltória, com o objetivo de proteger a vizinhança do bem tombado, proibindo construções que impeçam a sua visibilidade e que alterem a ambiência e historicidade

¹⁵ Art. 2º Quaisquer intervenções a serem realizadas nos Bens Tombados deverão ser previamente submetidas ao órgão de tutela. Art. 3º No caso de alteração, descaracterização ou, ainda, sinistro nos bens tombados, o órgão de tutela poderá estabelecer a obrigatoriedade de sua recomposição, reproduzindo as características originais, conforme o disposto no art. 133 da Lei Complementar nº 16, de 04/06/92 (Plano Diretor Decenal do Rio de Janeiro) (RIO DE JANEIRO, 2009).

de seus contextos” (CADERNO DE DIRETRIZES - UFRJ PLANO DIRETOR 2030, 2022, p.38), além de classificar o estágio de degradação e descaracterização das obras de Burle Marx no campus como grave, necessitando o detalhamento e implantação de ações corretivas (CADERNO DE DIRETRIZES - UFRJ PLANO DIRETOR 2030, 2022, p.195).

É indispensável compreender os conjuntos arquitetônico-paisagísticos de Machado Moreira e Burle Marx como parte indissolúvel no processo de restauração do patrimônio dentro do campus. O IPPMG, como espaço físico de porta de acesso ao campus, deve evidenciar as capacidades técnicas dos profissionais da primeira universidade do país, no campo da saúde, restauro, arte, arquitetura e ensino. Enquanto isso, os espaços da FAU e em especial os jardins experimentais devem ser fonte de recursos botânicos e humanos para a produção de mudas das espécies vegetais especificadas no projeto e para a formação de profissionais que aprendam e explorem a diversidade de possibilidades que Burle Marx nos deixou.

O projeto de restauro do conjunto paisagístico deve incluir o desenvolvimento de projeto específico de recuperação, reativação e atualização do jardim histórico moderno de Burle Marx para o IPPMG, como parte do campus e paisagem da UFRJ de contemplar ações de: restauro do patrimônio artístico-botânico; definição de critérios para a atualização do projeto em resposta das novas transformações do conjunto; propagação e conservação das espécies vegetais; resgate da diversidade botânica proposta por Burle Marx, expansão da diversidade botânica para os espaços públicos do campus e a baía de Guanabara; ativação de áreas de jardins com programação e acessibilidade pública como médio de uso e proteção.

O patrimônio não se decreta, o patrimônio se sente, é uma herança que se conhece, reconhece e se cuida por ser parte importante na vida das pessoas. É entristecedor que gestores e a comunidade acadêmica desconheçam a importância histórica, simbólica, ambiental e funcional das obras de Burle Marx no campus, e que esteja privada do direito de reivindicar e usufruir da riqueza e da sensibilidade do repertório proposto pelo paisagista. Nesse sentido, é preciso não só ações práticas direcionadas ao restauro do conjunto, mas também ações para a atualização funcional dos jardins em resposta às transformações irreversíveis do entorno e às novas demandas funcionais para melhor acolher não só para os trabalhadores, estudantes e pacientes do Instituto, mas também os usuários do campus e visitantes de maneira geral.

Considerações finais

A gestão e conservação do conjunto paisagístico do IPPMG-UFRJ apresenta desafios tanto para o restauro como para a atualização do projeto para atender novas necessidades e dinâmicas da arquitetura hospitalar. Para a permanência dos valores patrimoniais, da autenticidade, da integridade e da significância dos jardins do IPPMG, é preciso muito mais do que ações mais eficazes de zeladoria. A gestão precisa de planos e ações de restauro, conservação, execução, atualização, ativação e manutenção do conjunto arquitetônico-paisagístico. Os novos desafios de desenho e preservação de um patrimônio vivo precisa pensar em critérios para: o tratamento paisagístico da nova configuração da quadra, com critérios artístico-ecológicos; tratamento dos limites físico, funcionais e visuais; a reconquista dos jardins a partir a proibição do estacionamento, favorecendo continuidade dos percursos de pedestres e a oferta de espaços de qualidade; a melhoria na acessibilidade e proteção do usuário (sonora, física e visual) resguardando-lhe da infraestrutura viária do entorno; a melhoria da qualidade ambiental e paisagística, a partir da reinclusão de diversidade botânica especificada por Burle Marx como estratégia também para o fortalecimento da biodiversidade da ilha.

O trabalho interdisciplinar necessário para o restauro e conservação deste conjunto dedicado à saúde, educação e cuidado infantil, deve procurar resgatar os critérios propostos pelos mais importantes e preparados profissionais da saúde, pedagogia, arquitetura e paisagismo da época, com o desafio de adaptar-se às necessidades contemporâneas. A compreensão do valor excepcional dos conceitos originais da obra e o aprendizado adquirido através das experiências de deterioração no tempo, devem contribuir para valorização e resgate dos jardins do IPPMG como exemplo de espaços conhecidos, usados e cuidados pela comunidade acadêmica, institucional e usuários desse equipamento.

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq e CAPES pelo apoio à pesquisa, e à Prefeitura Universitária/UFRJ, IPPMG/UFRJ e NPD/FAU/UFRJ pela cooperação institucional.

REFERÊNCIAS

AMORA, Ana Maria Gadelha Albano; SANTOS, Rafael Barcellos; DUARTE, Yrvin Gomes. **Hospital Souza Aguiar: por uma nova monumentalidade da “escola carioca” nos anos de 1960 na área histórica central do Rio de Janeiro.** In: 13º SEMINÁRIO DO COMOMO, Salvador, 2019. **Anais.** Disponível em: <<https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/110938.pdf>>. Acesso em: 17 abr. 2023.

ALVES COSTEIRA, Elza Matias. **O Hospital Sul América e o projeto moderno na arquitetura de saúde.** Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Karman. Disponível em: <<https://iph.org.br/revista-iph/materia/o-hospital-sul-america-e-o-projeto-moderno-na-arquitetura-de-saude>>. Acesso em: 18 abr. 2023.

COSTA, Lucia Maria Sá Antunes. **Os jardins de Roberto Burle Marx para o Instituto de Puericultura da UFRJ.** In: RODRIGUES, A. L. M. (org.) *Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira: 60 Anos.* Rio de Janeiro: IPPMG/UFRJ, 2013, pp.34-36.

COSTA, Lucia Maria Sá Antunes; URBINA Carla; Villalobos Maria. **A paisagem-escola de Roberto Burle Marx na Cidade Universitária, UFRJ: desafios para sua preservação.** In *Anais do II Simpósio Científico – ICOMOS Brasil.* V. II. Belo Horizonte: UFMG, 2018, pp. 7013-7031.

CZAJKOWSKI, Jorge. **Jorge Machado Moreira.** Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.

DELPHIM, Carlos Fernando de Moura. **Intervenções em jardins históricos: manual.** Brasília: IPHAN, 2005.

DOURADO, Guilherme Mazza. **Modernidade Verde: Jardins de Burle Marx.** São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.

FEYDIT DE MEDEIROS, Helber Renato. **O passado e o presente da puericultura através da história do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira.** Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, 2011.

HERBST, Hélio. **Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: expressões da historiografia (1951 -1959).** São Paulo: Annablume/Fapesp, 2011.

ICOMOS/IFLA. (1981). **Carta de Florença.** IPHAN. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Florenc%CC%A7a%201981.pdf>>. Acesso em: 18 de abr. de 2023.

IPHAN. (2010). **Carta dos jardins históricos brasileiros. Carta de Juiz de Fora**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20dos%20Jardins%20Historicos.pdf>>. Acesso em: 18 de abr. de 2023.

JARDIM, Paulo. **O Arquiteto e a Arquitetura do IPPMG**. In: RODRIGUES, A. L. M. (org.) *Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira: 60 Anos*. Rio de Janeiro: IPPMG/UFRJ, 2013, pp.24-32.

MARCONDES, Guilherme; ABDALA, Felipe; FREIRE, Martha; SANGLARD, Gisele; GAMA-ROSA, Renato; & ANDRADE, Inês. (2011). Dossier Docomomo. **Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)**. Rio de Janeiro: Docomomo. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/81551622-Full-documentation-fiche-2011-composed-by-national-regional-working-party-of-brazil.html>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MORAIS, Frederico. **Azulejaria Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Publicações e Comunicações Ltda, 1988.

OLIVEIRA, Antônio José B. **O Instituto de Puericultura e a Cidade Universitária**. In: RODRIGUES, A. L. M. (org.) *Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira: 60 Anos*. Rio de Janeiro: IPPMG/UFRJ, 2013, pp.10-13.

PEIXOTO, Enaldo Cravo. **O Parque do Flamengo**. Revista Módulo, n. 37, pp. 25-51, 1964.

PLANO DIRETOR UFRJ. **Caderno de Diretrizes: UFRJ Plano Diretor 2030**. 2022. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Vb9Tx7ObRxjuYtVEa-WeZpCcY_q5S1-z/view>. Acesso em: 18 abr. 2023

PORTO, Ângela.; SANGLARD, Gisele; FONSECA, Maria Rachel Fróes da; COSTA, Renato da Gama-Rosa. **História da saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

RIO PREFEITURA. (04 de agosto de 2009). **Bens tombados no Município do Rio de Janeiro**. Disponível em: <<http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados>>. Acesso em: 18 abr. 2023.

SILVA, Joelmir Marques da; SÁ CARNEIRO, Ana Rita. **O valor botânico para a conservação dos jardins históricos de Burle Marx no Recife**. In: PESSOA, A.; FASOLATO, D.; ANDRADE, R. (orgs.). *Jardins históricos: a cultura, as práticas e os instrumentos de salvaguarda de espaços paisagísticos*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2015. p. 322.

TABACOW, José. **Universalidade de Roberto Burle Marx**. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, Campinas, v. 2, n. 1, p. 1-3, 1996.

TORRES, Yuri Queiroz Abreu; Costa, L.M.S.A.; Pinheiro Machado, D.B.; Teixeira, P.G.; Costa, P.V. (No prelo) **Restauração dos jardins de Burle Marx para o IPPMG/UFRJ: Experiência metodológica de observação de usos**. In: Anais do 16o ENEPEA - Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura, Cuiabá, MT, Brasil, 2022.

TRINDADE, Jeanne de Almeida. **Campo de Santana: um patrimônio cultural carioca**. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000.